

ЎЗБЕКИСТОНДА ХОР ДИРИЖЁРЛИГИ САНЪАТИ – ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИ РИВОЖЛАНИШИДАГИ ЎРНИ

Маликов Алибек Абдуқаюм ўғли

Мустақил изланувчи

Академик хонандалик ва опера тайёрлови кафедраси ўқитувчиси

Калит сўзлар: *Хор дирижёрлиги, санъат, таълим, жанр, консерватория, давр.*

Ключевые слова: *Хоровое дирижирование, искусство, образование, жанр, консерватория, эпоха.*

Key words: *Choral conducting, art, education, genre, conservatory, era.*

Ўзбекистонда дирижёрлик санъати XX асрнинг бошларидан шаклланиб, иккинчи ярмидан ҳам мазмунан, ҳам шаклан ривожланиб борди. XX асрнинг 50-80-йилларида ушбу санъатнинг кенг ривож олиши, унинг ҳар хил турларини ривожланишига олиб келди ва буни эътибордан четда қолдириб бўлмади. Янги санъат тури сифатида шакланган дирижёрлик бадиий фактлар ва кузатишларга асосланган ҳолда, симфоник, сахна, халқ чолғулари, хор жамоаси, дамли ва эстрада мусиқасида янада ривожланиб бормоқда. Анъанавий бадиий шакллар, услублар, айрим тасвирий воситалар ёрдамида, тўғрироғи мусиқа санъатига хос бўлган хусусиятлар сақланган ҳолда ижтимоий ҳаёт ҳодисаларини аниқ, реалистик акс эттирган янги бадиий асарлар яратиш давом этиб келаётгани, дирижёрлик санъатини янада ривожланишига сабаб бўлмоқда. “Дирижёрлик санъати бадиий ижоднинг замонавий табиати, янгича хусусиятлари, янги шароит, янги давр ва ҳаёт талаблари, вазифалари ҳамда бадиий муҳит билан ҳар томонлама узвий боғлангандир¹

Ўзбекистон санъат соҳасига профессионал хор дирижёрлиги таълими 1943 йил Тошкент консерваторияси мусиқий – педагогика факультетининг қайта ташкил этилишидан сўнг кириб келди. Хор санъатининг барча йўналишлари профессионал даражада бўлишининг асосий вазифаси: таълим, ижрочилик, ижоднинг мукамал ташкил этилишида эди.

Тошкент консерваториясида М.Н.Семенов бошқарувида Хор дирижёрлиги факультети ўз фаолиятини бошлайди. М.Н.Семенов – истеъдодли ташкилотчи, кенг қамровли, истеъдодли ижрочи – композитор, назариячи, вокал ўқитувчиси, хормейстер. Айни шу йиллар оғир қийинчиликлар даврида ўзининг беминнат

¹ Toshmatov.E. Dirijorlik. - T. : O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2008. 35-bet

хизматлари билан Ленинград консерваторияси профессори А.Егоров Ўзбекистонда хор санъати ҳамда Хор дирижёрлиги таълимининг ривожланишига амалий ёрдамни кўрсатади. Улар энг аввало хор кўп овозлилик муаммоларини, қайта ишланган халқ куйлари билан ўзаро боғлаб, илмий жиҳатдан ёндашган. Изланишлар давомида миллий ижрочилик ҳамда махсус хор фанлари дарсларининг ҳажми ва мазмунини бойитишда хизматлари беқиёс ўрин тутди.

1944 йили “Хор дирижёрлиги” махсус мутахассислик бўйича биринчи битирувчилари Л.Шамшин хормейтер мутахассислиги бўйича йўлланма орқали Я.М.Свердлов номидаги Тошкент рус опера театрида (1918 йил ташкил этилган), ҳамда А.Павлинова консерваторияда ўқитувчи сифатида ўз фаолиятларини бошлайдилар. Айнан шу йиллар Хор дирижёрлиги мутахассислиги кафедраси таркиби қисқа ҳажми ташкил этарди. Таклиф этилган М.Н.Семеновдан ташқари В.Веселова (дирижёрлик, маърузавий фанлар, хор адабиёти, болалар мусиқий таълими методикаси), З.Иевская (якка хонандалик), А.Павлинова (дирижёрлик, хор партияларини ўқиш), опера ва балет театри бош хормейстери Н.Приселков (дирижёрлик), Ленинград консерваторияси битирувчиси В.И.Князатов (хор синфи, дирижёрлик, аранжировка) каби мутахассислар таркибидан ташкил топган эди. Кейинчалик опера театри хормейстери Л.Шамшин ҳам кафедрада фаолият юритиши учун таклиф қилинади.

Е.Кензер 1945 йил консерваторияни яқунлаб, 1950 йил икки мутахассислик эгаси И.Кальницкая Ленинграддан, 1953 йил – С.Валенков, А.Васильева, Е.Гудкова, Э.Мелик – Карамянлар таклиф этиладилар. Кейинчалик П.Левандо (Ленинград консерваторияси битирувчиси), Т.Топунова (Москва консерваторияси битирувчиси), Н.Омелянская, Е.Нечаев, И.Твердохлебова, В.Будников, Э.Белова И.Шарапова (1960 – йиллар) ва бошқалар ҳам фаолиятларини олиб боришади.

1944 йил ташкил этилган фаолиятини бошлаган Хор дирижёрлиги кафедраси 1950 йиллардан ҳозирги кунга қадар Республикамизда ўзларининг профессионал жамоалари ҳамда малакали ўқитувчи кадрлар билан таъминлаб самарали фаолият юритмоқда. Бунинг исботи сифатида шуни айтишимиз мумкин, Ўзбекистондаги барча профессионал хор жамоалари, ҳаваскор хор жамоалари, мусиқий болалар жамоаларининг раҳбарлари консерваториямиз битирувчилари. Улар нафақат Республикамиз ҳудудида балки, чет давлатларда ҳам ўзларининг самаралари меҳнат фаолиятларини олиб бормоқдалар.

Кейинчалик 1955 йилдан 1976 йиллар давомида Ўзбекистонда хизмат кўрсатган маданият ходими, профессор В.И.Князатов кафедра фаолиятига

рахбарлик қилади. Истеъдодли педагог – хормейстер, жамоат фаоли, 30 йилдан ошиқ умрини Республикамизда хор санъатининг юксалишига ҳиссасини қўшган жон куяри¹.

1959 – 1960 ўқув йилида кафедра таркиби бир қанча машхур хормейстерлар фаолият бошлайдилар. Булар – Р.Е.Хубларов, В.Ф.Кальтман, А.Ф.Вынежнев, М.Б.Полонский, Л.Т.Нисенбаум.

Ўз фаолияти давомида Валентин Иванович Князатов – моҳир раҳбар, ташкилотчи сифати, кафедранинг ижодий ҳаёти дастлаб моҳир, машхур хормейстерларни жалб қилади. Валентин Иванович Князатов бу билан чекланиб қолмай, истиқболли ёшларга ҳам имконият берадилар. Кафедрада ўқиш давомида ўз истеъдодини намоён этган талабалар кейинчалик кафедрада ўз фаолиятларини бошлайди. Булар: Б.Умеджанов, Н.Казиев, М.Азимов, С.Шодманов, Ш.Рузиев, С.Махмудова, Н.Бахретдинова, А.Хакимова, Л.Джумаева, Н.Шарафиева, Б.Шомахмудовалар. Валентин Иванович Князатов раҳбарлик даврида ўқитувчилар таркиби ортади. 1957 йил факультет таркибида кечки ўқув жараёни ташкил этилади. 1960 йил опера – хор – хор ижрочилари учун махсус йўналиш ташкил этилади. 1968 йил Маданий ходимлар учун алоҳида йўналиш ташкил этилади. Ўқув жараёнини ташкиллаштириш ҳамда мукаммаллаштиришдан ташқари кафедра ходимлари ўқув жараёни билан боғлиқ илмий тадқиқотлар олиб боришади. Айни шу йиллар хор тўпламлари, дастурлар, тавсиявий рўйхатлар, махсус фанлар бўйича услубий ишланмалар яратилиб, ўқув жараёнига тадбиқ этилади.

Ўрта осие халқ куйлари жумладан Қозоғистон халқ куйларини аралаш хор учун қайта ишлаш, кафедранинг асосий ижодий фаолияти турларидан биридир. Қайта ишланган “a’capella”ларни ўқув жараёнига татбиқ этишдан асосий мақсад, миллий хор санъатини жадал ривожлантириш ҳамда бўлажак хормейстерларнинг концерт дастурини бойитиш.

Кафедранинг жонкуяр М.Семенов, В.Князатов, С.Валенков, Н.Приселков, Л.Шамшин, А.Вынежнев каби фидоийлар ташаббускорлиги туфайли Ўзбекистонда хор ижрочилиги мувафаққиятли ривожланди.

Уларнинг ижрочилик фаолияти Республикамизда кўп овозлилик ҳамда миллий санъатимизда кўп овозлилик ривожланди.

¹ В.И.Князатов (1904-1978) – Ленинград консерваторияси битирувчиси, А.Егорова шогирди.

1945 – йилдан Тошкент консерваторияси ўқитувчиси

1955 – йилдан Кайедрa мудири

Бир вақтнинг ўзида турли йиллар оралиғида – декан, ўқув ишлари бўйича, илмий ишлар бўйича проректор лавозимида ҳам фаолият юритган